

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING DASTURLASHGA DOIR KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA INTERAKTIV ILOVALAR VA KREATIV USULLARNI QO‘LLASH

¹Bektemirova Gulrux Otabek qizi, ²Shukurov Erkin Sodiq o‘g‘li

¹Samarqand davlat universiteti

²SamDu Kattaqo‘rg‘on filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676712>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida bo‘lajak o‘qituvchilarning dasturlashga doir ko‘nikmalarini rivojlantirishda interaktiv ilovalar va kreativ usullarni qo‘llash masalasi tadqiq qilingan. Bunda kreativ usullarning mazmun va mohiyati, ta‘lim jarayonida kreativ usullarni qo‘llashning tahlili keltirib o‘tilgan. Kreativ usullar asosida talabalarni o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshirish samaradorligi asoslangan. Dasturlashda kreativlikni oshirish uchun onlayn contest tizimlaridan foydalanishning uslubiy jihatlari taklif qilingan. Kreativ usullar yordamida dasturlash fanini yangi metodik qo‘llanmalar orqali o‘qitish muammosi va bu muammoni yechish bosqichlari qadam va qadam algaritmik ko‘rinishida ishlab chiqilgan [1].

Kalitli so‘zlar: Kreativlik, kreativ usullar, kompetensiya, slosson testi, torrens testi, vekslerov shkalasi, kreativ tafakkur, contest dasturlar.

Dasturlash asoslarini o‘rganishda kreativ usullarning qo‘llanilishi

Talabalarda dasturlash asoslari fanini tez va samarali o‘rganishdagi bir qancha muammolar o‘rganilib shu muammolarni tahlil qilgan holda bo‘lajak dasturchilarning kreativ fikirlashini oshirish va ularda dasturlash kompetensiyasini hosil qilish uchun kreativ dars jarayonini tashkil qilish maqsadida quyidagi metod ishlab chiqildi.

Dasturlash asoslarini o‘rgatishda talabalar 2 guruhga bo‘linadi va talabalarga dars jarayonini quyidagicha tashkil qilinadi:

1-rasm. Darsni tashkil qilish bo‘limlari.

1-Nazariy qism:

Dastlab o‘tgan darsda o‘tilgan mavzu qisqacha savol javob orqali tahlil qilib olinadi.

Mavzu bayoni ochiladi bunda ma‘lumotlar interfaol metodlar orqali qisqa savol javob ketma-ketligida tushuntiriladi. Bu jarayon quyidagi qadamlarda amalga oshiriladi.

- 1) O‘tgan dars savol-javob qilinadi, aqliy hujum metodi qo‘llaniladi.
- 2) Darsning asosiy mazmuni tushuntiriladi, interfaol metodlar qo‘llaniladi.
- 3) Vaqtga qarab 1 yoki 2 ta dastur onlayn contest tizimi yordamida tuzib ko‘rsatiladi.
- 4) Talabani bilim-ko‘nikmasi kreativ testlar asosida tekshiriladi.

2-Amaliyot:

Mashg‘ulot davomida o‘tgan darsda berilgan misollarning natijasi test dasturlari orqali teshirtiriladi va bugun o‘tgan mavzu bo‘yicha misollar **robocontest.uz**, **algo.ubtuit.uz** va boshqa contest dasturlar bo‘yicha misollar ishlanadi. Bu jarayon quyidagi qadamlarda amalga oshiriladi.

- 1) Nazariy qism savol-javob qilinadi, aqliy hujum metodi qo‘llaniladi.
- 2) Amaliy topshiriqlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri **robocontest.uz**, **algo.ubtuit.uz**, **neerch.ifmo.ru** onlayn contest tizimlari orqali tuziladi.
- 3) Talabani amaliyot bo‘yicha bilim-ko‘nikmasi tekshiriladi, Torrens testi va oddiy test orqali.

3-Nazarot:

Bo‘limida testlar 3 xil usulda olinadi:

- 1) To‘g‘ridan-to‘g‘ri contest dasturlariga murojaat qilish orqali.
- 2) Torres testi va oddiy test orqali.
- 3) Yozma ishlar orqali.
- 4) Og‘zaki savol-javob orqali.

Yuqorida taklif etilgan darsni tashkil qilish bo‘limlari avval qo‘llanilgan kreativ usullar(Torrens testi, Slosson testi) asosida talabalarda dasturlash kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali usuli taklif etiladi, natijada talabalar qisqa vaqt davomida dasturlash elementlarini mukammal o‘rganib olish imkoni yaratiladi. Dasturlashni o‘rganishda kreativ usullarni qo‘llash va onlayn contest dasturlaridan foydalanish asosiy vositalar hisoblanadi [2].

Xulosa

Bajarilgan tadqiqot ishida kreativ usullar asosida talabalarda dasturlash kompetensiyasini rivojlantirish usullari va ularning mazmuni batafsil yoritib o‘tildi. Ta‘lim jarayonida kreativ usullarning mazmun va mohiyati, kreativ usullarni qo‘llashning yondashuvlarini tahlili keltirib o‘tildi.

REFERENCES

1. B. Heuser “Creativity and Identity Formation in Adolescence: A Developmental Perspective”, in *The Creative Self*, Elsevier, <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-809790-8.00005-4> (2017),.
2. Nazarov F. Recommendations for the development of the Olympic program. *Scientific-methodical journal of physics, mathematics and computer science*. Toshkent.2017 (3).
3. Torrance, E. P. (1966). *Thinking creatively with pictures: Figural booklet*, Scholastic Testing Service.